

Simulación de la deshidrogenación de etilbenceno en un reactor tubular

B. E. García Rojas^{1*}, A. M. A. Romero Pérez¹, A. Díaz Medina², N. Jardón Romero¹, F. Caballero¹

¹Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C. II UNAM, Batalla 5 de mayo s/n, Col. Ejército de Oriente, C.P. 09320, Iztapalapa CDMX, México.

² Div. De Ingeniería Química y Bioquímica Tecnológico de Estudios Superiores. de Ecatepec Av. tecnológico S/N, Valle de Anáhuac. CP. 55210. Ecatepec de Morelos EDOMEX. México.

*iqblanca@yahoo.com

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

Se determinó, por medio de simulación el comportamiento de la deshidrogenación de etilbenceno en un reactor tubular, a 1000 K. El problema se reduce a resolver dos ecuaciones diferenciales parciales (EDP) que representan los balances de materia y energía. Se implementó el método de las líneas, que consiste en segmentar una de las dos variables independientes: longitud y radio. En el presente caso el radio fue discretizado manteniendo la funcionalidad longitudinal, la sustitución mencionada redujo cada una de las EDP a un conjunto de 8 ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), en total se obtuvieron 16 ecuaciones de naturaleza no lineal que se resolvieron de forma simultánea en el Software EmbedTM (Solidthinking). Los resultados arrojan perfiles de conversión y temperatura que posteriormente fueron integrados para obtener los valores promedios. Al momento se obtuvo una conversión máxima del 57% debido a la endotermicidad de la reacción, que también presenta reversibilidad.

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales parciales, reactor tubular no isotérmico, estireno, método de las líneas.

Abstract

In this work, the behavior of the dehydrogenation of ethylbenzene in a tubular reactor at 1000 K was simulated. The issue is reduced to solving two partial differential equations (EDP) that represent the balance of matter and energy. The method of lines (MOL) was implemented, which consists of segmenting one of the two independent variable: length and radius. In this case the radius was discretized maintaining the longitudinal functionality, the mentioned substitution reduced each of the EDPs to a set of 8 equations Ordinary differentials (EDO), finally, 16 equations of a non-linear nature were obtained that were solved simultaneously in the EmbedTM (Solidthinking) Software, the results show a maximum conversion of 57% due to the endothermicity, reaction reversibility also influenced, and directly affects the yield of styrene formed under the aforementioned conditions.

Key words: DPE, non-isothermal tubular reactor, styrene, Method of lines

Introducción

El estireno es un hidrocarburo aromático líquido e incoloro que se evapora fácilmente y tiene un olor dulce. Se utiliza como materia prima para la producción de numerosos tipos de homopolímeros y copolímeros con propiedades excepcionales empleados en un amplio sector industrial [Sanz Tejedor, 2009]. Algunos ejemplos de aplicaciones donde se utiliza el estireno son:

- Envases, componentes de automoción y electrodomésticos.
- Aislantes en construcciones.
- Fabricación de neumáticos, mangueras, juguetes, suelas de zapatos.
- Láminas asfálticas.
- Componentes de ordenadores, celulares.

El estireno se obtiene a escala comercial a través de varios procesos de producción, y los más importantes son los siguientes [Speight, 2002, Pérez y col. 2017]:

- La oxidación de etilbenceno para obtener el hidroperóxido, que luego reacciona con propileno para dar fenil-metil-carbinol (u alcohol metílico de bencilo) y óxido de propileno. El alcohol obtenido se deshidrata a estireno a temperaturas relativamente bajas (180 a 400 ° C) usando un gel de sílice ácido (SiO₂) o un catalizador de dióxido de titanio (TiO₂).
- Deshidrogenación catalítica de etilbenceno a alta temperatura (630 ° C) utilizando diversos óxidos metálicos como catalizadores, tales como óxidos de zinc, cromo o magnesio recubiertos con carbón activado, alúmina o bauxita. Constituye el proceso de producción más empleado aplicado a escala comercial para obtener estireno [Speight, 2002].

El proceso de deshidrogenación comienza cuando se precalientan la corriente líquida de etilbenceno desde la temperatura ambiente (25 ° C) a una temperatura de aproximadamente 136 ° C utilizando un intercambiador de calor de tubos y coraza. La corriente precalentada obtenida se mezcla luego con una corriente de reciclaje que funciona bajo condiciones isobáricas, de este modo la corriente de etilbenceno que sale del intercambiador se vaporiza completamente a una temperatura de aproximadamente 250 ° C. Los vapores obtenidos se envían a otro recipiente presurizado que funciona también en condiciones isobáricas (Steam Mixer), en el que se inyecta vapor sobrecalentado para aumentar la temperatura de la mezcla de vapor a la de la condición de reacción son 600 ° C. Posteriormente, la deshidrogenación catalítica de etilbenceno tiene lugar en un reactor catalítico, cilíndrico y tubular vertical, que opera en forma adiabática. La mezcla gaseosa que reacciona fluye dentro de los tubos sobre el lecho del catalizador compuesto por varios óxidos metálicos. En este proceso, el óxido de hierro (III) soportado sobre alúmina [Snyder y Subramaniam, 1994]; se inyecta vapor en la carcasa del reactor para mantener la temperatura de reacción en el rango solicitado (580 - 610 ° C). La temperatura de reacción no debe aumentarse a un valor superior a 610 ° C ya que se produciría la descomposición térmica de etilbenceno y estireno. A la salida del reactor, se obtiene una conversión del 60% de acuerdo a la simulación reportada por Walas [1991] aunque este autor utilizó el método de diferencias finitas

Basado en los antecedentes descritos el presente trabajo implementa el método de las líneas un procedimiento más rápido y eficiente que permita realizar, un conjunto de simulaciones de forma sistemática que permita un análisis que modifique todos los parámetros para favorecer la reacción.

Metodología

Realizando los balances de materia y energía en uno de los tubos que conforman el reactor se obtienen las siguientes expresiones:

$$\frac{\partial T}{\partial z} = \frac{k_E}{Gc_p} \left[\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right] - \frac{\Delta H_r \rho r'}{Gc_p} \quad (1)$$

$$\frac{\partial uC}{\partial z} = \frac{D_E}{u} \left[\frac{\partial^2 uC}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial uC}{\partial r} \right] - \rho r' \quad (2)$$

Las condiciones fronteras de la pared del tubo de radio R son:

$$r = R \quad \frac{dT}{dr} = \frac{-U}{k_E} (T' - T) \quad \text{y} \quad \frac{dx}{dr} = 0 \quad \text{C.F. 1}$$

En el centro del tubo se establecen:

$$r = 0 \quad \frac{dT}{dr} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{dx}{dr} = 0 \quad \text{C.F. 2}$$

Mediante el empleo de la definición de conversión

$$x = \frac{u_0 C_0 - uC}{u_0 C_0} \quad (3)$$

Se obtiene:

$$\frac{\partial x}{\partial z} = \frac{D_E}{u} \left[\frac{\partial^2 x}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial x}{\partial r} \right] - \frac{\rho r'}{u_0 C_0} \quad (4)$$

El término de velocidad de reacción catalítica:

$$r' = 15100 e^{-\frac{11000}{T}} \left[\frac{1-x}{11+x} - \frac{1.2x^2}{K(11+x)^2} \right] \quad (5)$$

El valor de 1.2 corresponde a la presión de operación de 1.2 atm., además:

$$K = 0.027 e^{[0.021(T-773)]} \quad (6)$$

La doble funcionalidad tanto de $x(z,r)$ como $T(z,r)$ será sustituida por establecer ecuaciones fijas a determinados radios; esta discretización en una de las variables independientes, se conoce como el método de las líneas (Figura1).

Figura 1. Discretización de la coordenada radial.

Una vez realizado el procedimiento las ecuaciones resultantes son:

$$\frac{dT_i}{dz} = A \left[\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{(\Delta r)^2} + \frac{1}{r_i} \frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2\Delta r} \right] - Br_i' \quad (7)$$

$$\frac{dx_i}{dz} = C \left[\frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{(\Delta r)^2} + \frac{1}{r_i} \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta r} \right] - Dr_i' \quad (8)$$

Donde las constantes agrupan los parámetros de operación; para mayor detalle consultar la Tabla 1. Mientras que la discretización de las condiciones de frontera puede expresarse de la siguiente manera (considerando 10 nodos) [Osizik, 1968]:

Progresiva para $r=0$

$$0 = \frac{-3T_0 + 4T_1 - T_2}{2\Delta r}$$

Regresiva para $r=R$

$$\frac{U(T' - T_9)}{k_E} = \frac{T_7 - 4T_8 + 3T_9}{2\Delta r}$$

Definido el incremento del radio que se empleará durante el cálculo, se trabajó con 16 ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) generadas a partir de las ecuaciones 7 y 8, empleando el Software Embed™ (Solidthinking) con un incremento en la longitud del reactor tubular de 0.1 ft utilizando el método de integración Runge-Kutta de 4to orden.

Una vez establecidos los perfiles de conversión y temperatura se obtendrá el valor promedio en área transversal del tubo a partir de lo siguiente:

$$\frac{d\bar{T}}{dz} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^R rT(r) dr d\theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta} \quad (9)$$

$$\frac{d\bar{x}}{dz} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^R rx(r) dr d\theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta} \quad (10)$$

Tabla 1. Parámetros utilizados en la simulación.

Nomenclatura	Valor	Unidades
P – Presión de operación.	1.2	atm
k_E – Conductividad térmica de la cama.	0.26	BTU/hr · ft · °F
G – Flux másico del vapor.	500	lb/hr · ft ²
C_p – Calor específico de la mezcla de reacción	0.52	BTU/lb · °F
C_{p_g} – Calor específico del gas de combustión.	0.24	BTU/lb · °F
ΔH – Entalpía de reacción del etilbenceno.	60000	BTU/lb _{mol}
T' – Temperatura de la chaqueta.	1000	K
α – Relación $\Delta r U / k_E$. En la frontera de la chaqueta	0.5	--
Δr – Incremento del radio.	0.02083	ft

R – Radio del reactor.	1/6	ft
ρ – Densidad del catalizador.	90	lb_{cat}/ft^3
n_s – Número de moles del vapor.	10	mol
u_0c_0 – Flujo molar.	0.152	lb_{mol}/hr
A – Relación de k_E/Gc_p .	0.001	ft
B – Relación de $\Delta H\rho r' / Gc_p$.	11538.5	$hr \cdot lb_{cat} \cdot K / lb_{mol} \cdot ft$
C – Relación de D_E / u	0.0014	ft
D – Relación de $\rho r' / u_0c_0$.	51.6711	ft^{-1}

Fuente: Jenson y Jefreys [1963]

Considerando que durante el desarrollo del cálculo se discretizó el comportamiento de la temperatura y la conversión respecto al radio, la integral de las funciones $rT(r)$ y $rx(r)$ se pueden calcular respectivamente empleando la sumatoria:

$$\int_0^R rT(r)dr = \sum_{i=1}^7 [(r_{i+1} - r_i) \left(\frac{r_{i+1}T_{i+1} + r_iT_i}{2} \right)] \quad (11)$$

$$\int_0^R rx(r)dr = \sum_{i=1}^7 [(r_{i+1} - r_i) \left(\frac{r_{i+1}x_{i+1} + r_ix_i}{2} \right)] \quad (12)$$

Resultados y discusión

Perfil de temperatura y conversión a lo largo del reactor tubular.

La Figura 2 (a) y (b) muestra el perfil de temperaturas en dos y tres dimensiones respectivamente; en la Figura 1 (a) se observa cómo cambia el perfil de temperatura a lo largo del reactor tubular para diferentes posiciones radiales, es decir, cada línea de la gráfica es un valor de radio constante; así mismo, en la Figura 1 (b) se puede notar el comportamiento de la temperatura a lo largo del reactor tubular para cualquier posición radial. En esta figura la simulación muestra una reacción fuertemente endotérmica, pues a pesar de mantener una temperatura constante de 1000 K sobre la superficie del reactor tubular la temperatura disminuye tanto en el sentido radial como en el longitudinal. Los perfiles de temperatura que muestran el menor descenso son los que corresponden al del etilbenceno que se encuentra cerca de la superficie del reactor tubular ya que, como se puede observar, a pesar de que al inicio del reactor existe una disminución de la temperatura del etilbenceno ésta se mantiene prácticamente constante a partir una longitud de un 1 ft. En contraste, para aquellas posiciones radiales del etilbenceno que están más alejadas de la superficie el comportamiento de los perfiles de temperatura es monótono descendente y tanto al inicio como al final del reactor son los que alcanzan una menor temperatura (aproximadamente una caída de temperatura (ΔT) de hasta 180 K).

La Figura 3 (a) y (b) muestra el porcentaje de conversión de la deshidrogenación del etilbenceno, en dos y tres dimensiones respectivamente; en la Figura 3 (a) se observa cómo cambia el porcentaje de conversión a lo largo del reactor tubular para diferentes posiciones radiales del etilbenceno; así mismo, en la Figura 3 (b) se pone de manifiesto el comportamiento del porcentaje de conversión a lo largo del reactor tubular para cualquier posición radial. De esta figura se puede notar que las mayores conversiones se alcanzan cerca de la superficie del reactor tubular y van disminuyendo conforme se aleja radialmente de esa superficie, mientras que de manera longitudinal la conversión más alta se alcanza al final del reactor.

Con respecto a la conversión a lo largo del reactor, se detecta una caída de ésta (Δx) desde el centro del tubo a la pared de 0.2, la razón de esta baja conversión obedece a la alta reversibilidad de la reacción, al observar la ecuación 5 es posible visualizar que el segundo término del lado derecho contiene a la constante de equilibrio en el denominador, con un valor pequeño de modo que la magnitud es una cantidad que compite con el primer término.

Al comparar los resultados del presente trabajo con los resultados por Walas [1991] se observan comportamientos muy cercanos con pequeñas diferencias, sin embargo, es preciso aclarar que debido a la simplificación en una dirección que se realiza con el método de las líneas, las C.F. 1 y C.F. 2 se aproximan con diferencias de tres puntos (ver apéndice), esto otorga mayor estabilidad y confiabilidad a los cálculos realizados.

Figura 2. Gráficas del perfil de temperatura a lo largo del reactor tubular. (a) Gráfica 2D de temperatura y longitud. (b) Gráfica 3D de temperatura, longitud y radio.

Figura 3. Gráficas del perfil de conversión a lo largo del reactor tubular. (a) Gráfica 2D de conversión y longitud. (b) Gráfica 3D de conversión, longitud y radio.

La Figura 4a y la Figura 4b presentan respectivamente la temperatura y la conversión transversal al flujo a las diferentes posiciones de la longitud del reactor tubular, se reitera la endotermicidad de la reacción pues es posible observar que hasta una longitud de tres pies la temperatura empieza a aumentar y lo hace de forma lenta. Por este motivo, la conversión promedio solo alcanza un valor de 50%.

Figura 4. (a) Perfil de temperatura promedio y (b) conversión promedio dentro del reactor tubular

Trabajo a futuro

Con el código calibrado con la simulación de Walas [1991] está en posibilidad de modificar sus parámetros y de este modo realizar un análisis de sensibilidad, una simulación de control distribuido, así como la posibilidad de agregar una corriente de recirculación que logre mayores conversiones. Lo anterior también conlleva a establecer una simulación que incluya la separación de los efluentes del reactor y la recirculación del reactivo en exceso.

Conclusiones

Fue posible implementar el método de las líneas para este sistema de 2 EDP, al momento debemos realizar más simulaciones sobre todo cercanas a 600 K, ya mencionó Speight [2002] que a temperaturas mayores existe la posibilidad de descomposición de la sustancia, se realizó la simulación con los valores de Walas [1991] con la intención de tener la certeza del cálculo realizado, es preciso, asimismo con la integración de diferencias finitas de tres puntos se aumentó la precisión del cálculo.

Agradecimientos

Los autores agradecen los recursos financieros otorgados para el desarrollo del presente trabajo, en particular a los programas UNAM-DGAPA-PAPIIT IA106518 y UNAM-DGAPA-PAPIIT TA100919).

Referencias

1. Osizik, N. (1968). Boundary value problems of heat conduction. *Dover publication Inc. New York*.
2. Pérez, A., Pérez, E. y Segura, R. (2017). Simulation of the Styrene Production Process Via Catalytic Dehydrogenation Of Ethylbenzene Using CHEMCAD® Process Simulator. *Revista Tecnura*, **21**(53), 15-31.
3. Snyder, J. & Subramaniam, B. (1994). A Novel Reverse Flow Strategy for Ethylbenzene Dehydrogenation in a Packed-Bed Reactor. *Chem. Eng. Sci.* (**49**) 5585-5601.
4. Speight, J. (2002). *Chemical and Process Design Handbook*. McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
5. Walas, S. (1991). *Modeling With Differential Equations in Chemical Engineering*, Butterworth-Heinemann. U.S.
6. Jenson, V.G. Jeffreys, G.V. (1963). *Mathematical Methods in Chemical Engineering*, London, New York, Academic Press.